

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Simón

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 251 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico final

Dimensiones: 70,2 x 22,2 x 12,7

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Apóstol](#), [Santos](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, España)

Emplazamiento actual: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 18.316

Historia del objeto

Desde 1500 hasta el s. XIX en el Monasterio de Fresdelval (Burgos).

En 1916 en París, Bacri Frères.

Comprado en 1917 por el Museo de Bellas Artes de Boston a Bacri Frères.

Descripción

La obra procede del friso de apóstoles de la parte superior, hoy desaparecida, del sepulcro de Juan de Padilla, originalmente en la capilla mayor del monasterio de Fresdelval (Burgos) y hoy en el Museo de Burgos. Una obra realizada por Gil de Siloé con colaboración de taller en los últimos años del s. XV que ha sufrido diferentes traslados y pérdidas a lo largo de los siglos.

Identificado por el museo como San Judas Tadeo, San Simón aparece en pie, con la pierna izquierda avanzada y con la cabeza girada hacia ese mismo lado, viste túnica sujeta con cinturón, bajo la que asoma la camisa y manto sobre los hombros. Sostiene un libro, sin duda los Evangelios, con la mano izquierda y su instrumento de martirio, la sierra, con la derecha. Al igual que en el San Juan Evangelista y el San Bartolomé procedentes del mismo sepulcro de Juan de Padilla y hoy en Boston sorprende el detallismo con el que han sido tratadas las manos,

deslizando el índice de la izquierda entre las páginas del volumen y el rostro, con unos cabellos que caen en gudejas sinuosas que enmarcan un rostro expresivo, con la boca entreabierta y en cuyos ojos incluso se señalan las pupilas. Mucho más de lo que cabría esperar en una obra que se iba a colocar a bastante altura y que habla a las claras de la calidad del taller de Siloé. El tratamiento de los pliegues está algo más simplificado, sin duda también para contribuir a la estabilidad de la imagen en su repisa.

Según Wethey la cabeza de San Simón recuerda a la de Santiago el Menor del sepulcro del infante don Alfonso en la Cartuja de Miraflores.

Ubicaciones

- 1917

MUSEO

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(Estados Unidos\)](#)

- 1916 - 1917

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Bacri Frères, París \(Francia\)](#)

- 1500 - present s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(España\)](#)

Bibliografía

- ASSAS, Manuel de (1878): *Monumentos arquitectónicos de España. Monasterio de Fresdelval*, Imprenta de Fortanet, Madrid.
- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "'Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media'", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "'Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes'", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Saint Simon

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 251 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 27 5/8 x 8 3/4 x 5

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Apóstol](#), [Santos](#)

Provenance: [Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, Spain)

Current location: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, United States)

Inventory number in current collection: 18.316

Object History

From 1500 to the 19th century in the Monastery of Fresdelval (Burgos).

In 1916 in Paris, Bacri Frères.

Purchased in 1917 by the Museum of Fine Arts in Boston from Bacri Frères.

Description

The work comes from the frieze of apostles of the upper part, now disappeared, of the tomb of Juan de Padilla, originally in the main chapel of the monastery of Fresdelval (Burgos) and today in the Museum of Burgos. A work made by Gil de Siloé with the collaboration of his workshop in the last years of the 15th century that has suffered different transfers and losses throughout the centuries.

Identified by the museum as Saint Jude Thaddeus, Saint Simon appears standing, with his left leg forward and with his head turned to the same side, wearing a tunic fastened with a belt, under which the shirt and cloak over his shoulders are showing. He holds a book, undoubtedly the Gospels, in his left hand and his instrument of martyrdom, the saw, in his right. As in the Saint John the Evangelist and Saint Bartholomew from the same tomb of Juan de Padilla and today in Boston, the detail with which the hands have been treated is surprising, sliding the index finger of the left hand between the pages of the volume and the face, with hair falling in sinuous braids that frame an expressive face, with a half-open mouth and whose eyes even show the pupils. Much more than could be expected in a work that was to be placed quite high and that speaks clearly of the quality of Siloé's workshop. The treatment of the folds is somewhat simplified, undoubtedly also to contribute to the stability of the image on its shelf.

According to Wethey, the head of Saint Simon is reminiscent of that of Saint James the Less from the tomb of the infant Don Alfonso in the Carthusian monastery of Miraflores.

Locations

- 1917

MUSEUM

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(United States\)](#)

- 1916 - 1917

DEALER/ANTIQUARIAN

[Bacri Frères, Paris \(France\)](#)

- 1500 - present XIX

MONASTERY

[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(Spain\)](#)

Bibliography

- ASSAS, Manuel de (1878): *Monumentos arquitectónicos de España. Monasterio de Fresdelval*, Imprenta de Fortanet, Madrid.
- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "'Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media'", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "'Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes'", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright: © [Boston, Museum of Fine Arts](#)

